

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**43. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 29. septembar - 1. oktobar 2011.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Saša Živić

Naučni odbor

Prof. dr Bogdanović Radovan
Prof. dr Vlaški Jovan
Prof. dr Golubović Emilija (sekretar)
Prof. dr Doronjski Aleksandra
Prof. dr Đurić Milena
Prof. dr Zdravković Dragan
Prof. dr Jovanović Ida
Prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
Prof. dr Kamenov Borislav (predsednik)
Prof. dr Knežević Jasmina
Prof. dr Konstantinidis Geogios
Prof. dr Konstantinidis Nada
Prof. dr Kostić Gordana
Prof. dr Krstić Zoran
Prof. dr Nestorović Branislav
Prof. dr Obradović Slobodan
Doc. dr Pašić Srđan
Prof. dr Peco-Antić Amira
Prof. dr Radlović Nedeljko
Prof. dr Slavković Anđelka
Doc. dr Stojadinović Aleksandra
Dr Crnčević Nenad
Dr Čukanović Milanko

Tehnička realizacija i korice
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.

Štampa

"Medivest" Niš

Za izdavača

Udruženje pedijatara Srbije

Tiraž

400 primeraka

CCFDN SINDROM

Radovanov D, Jovanović-Privrodski J, Petrovački-Balj B, Kavečan I.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Uvod: Kongenitalna katarakta-facijalni dizmorfizam- neuropatija sindrom (CCFDN) je autosomno recesivno nasledan razvojni poremećaj (OMIM 604168). Glavni simptomi sadržani su u samom nazivu sindroma i predstavljaju kombinaciju neuroloških i ne-neuroloških problema. Oboljenje se gotovo isključivo javlja u populaciji evropskih Roma.

Cilj: Cilj rada je prikaz retkog oblika nasledne polineuropatije.

Materijal i metodi rada: Prikazane su dve pacijentkinje, sestre, romske nacionalnosti, koje su u momentu prvog pregleda imale 4 i 6 godina. Njihovi roditelji su mladi, zdravi, bez podataka o konsanguinitetu.

Rezultati: Simptomatologija koja je dominirala: kongenitalna katarakta, facijalni dizmorfizam (hipertelorizam, pseudoptoza, duge trepavice, epikantus, tanke usne, višlje nepce, nepravilna denticija); deficit kranijalnih nerava (konvergentni strabizam, horizontalni nistagmus); neurološke manifestacije (simetrična senzomotorna polineuropatija, horeiformni pokreti, blaga ataksija); deformiteti stopala; usporen psihomotorni razvoj. Na MRI endokranijuma kod starije devojčice viđen je difuzno voluminozniji korteks sa aplatiranim sulkusima, bez znakova kortikalne displazije. Kod druge devojčice, nalaz je bio uredan. Diferencijalno dijagnostički razmatran je Marinesco-Sjogren sindrom i, u skorije vreme opisan, CCFDN sindrom. Genetskom analizom na molekularnom nivou utvrđeno je da su obe devojčice homozigoti za mutaciju IVS6+389 C>T u intronu 6 CTD1P1 gena (18q23), i na taj način je potvrđena dijagnoza CCFDN sindroma.

Zaključak: Hereditarne polineuropatije predstavljaju veliku grupu heterogenih oboljenja. Sprovođenje kompletne dijagnostike i utvrđivanje specifične dijagnoze omogućava davanje tačne informacije o prognozi bolesti kao i sprovođenje prenatalne dijagnostike u narednim trudnoćama.

INVAZIVNA PRENATALNA DIJAGNOSTIKA HROMOZOMSKIH ANOMALIJA I KONCENTRACIJA FETALNOG HEMOGLOBINA

Katanić J¹, Jovanović-Privrodski J¹, Kavečan I¹, Kolarski M¹, Obrenović M¹, Kolarović J¹, Stankov K².

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

²Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za biohemiju

Uvod: Kordocenteza spada u metode invazivne prenatalne dijagnostike. Fetalni hemoglobin je konjugovani metalo-protein koji se sastoji od četiri globularne polipeptidne subjedinice - dva alfa i dva gama globina, dok se adultni hemoglobin sastoji od dva alfa i dva beta globina. Fetalni hemoglobin ima veći afinitet prema kiseoniku od adultnog hemoglobina.

Cilj: Cilj rada je da se ukaže na značaj određivanja koncentracije fetalnog hemoglobina u prenatalnoj dijagnostici u uzorcima krvi dobijenih kordocentezom.

Materijal i metodi rada: Uzorak krvi dobijen kordocentezom je uziman sa heparinom kao antikoagulansom. Određivanje fetalnog hemoglobina se zasniva na njegovoj rezistenciji prema alkalijama. Adultni hemoglobina se lako denaturišu pri alkalnom pH i prelazi u alkalni hematin, dok se fetalni hemoglobin ne denaturišu pod tim uslovima i ostaje u rastvoru. Fetalni hemoglobin se izrazi kao % od totalnog hemoglobina prisutnog na početku reakcije u uzorku. Ova metoda je veoma specifična i pouzdana.

Rezultati: U radu su statistički obrađeni rezultati koncentracija fetalnog hemoglobina u uzorcima krvi dobijenih kordocentezom u periodu od 10 godina – od 1. januara 2001. do 31. decembra 2010.

godine. U ovom periodu je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad analizirano ukupno 2601 uzorak krvi dobijen kordocentezom. Od toga u 80 uzoraka (odnosno 3,07%) je detektovana koncentracija fetalnog hemoglobina manja od 50%. Kako je za odrasle osobe referentna vrednost koncentracije fetalnog hemoglobina manja od 1%, svaka vrednost fetalnog hemoglobina ispod 50% može da ukazuje na to da je uzeta delom i majčina krv, naročito ako se radi o plodu ženskog pola, ili ako se dobiju u kariotipu ćelije i ženskog i muškog pola 46,XX/46,XY. Ako su u uzorku kordocenteze u kariotipu ploda dobijene sve ćelije muškog pola može se uzeti i niža vrednost fetalnog hemoglobina kao granična (manje od 20 %), jer je izbegnuta dilema da ćelije potiču od majke. Na osnovu ovih činjenice u navedenom periodu je ponovljena kordocenteza kod 47 trudnica, što iznosi 1,81 % od ukupno urađenih kordocenteza. Od navedenih 47 uzoraka kod 6 (7,5 %) uzoraka je u prvo bio definisan ženski pol, a u ponovljenom uzorku kordocenteze utvrđen je muški pol ploda. Ovi rezultati su u skladu sa rezultatima drugih autora.

Zaključak: U periodu od 10 godina analizirano je ukupno 2601 uzorak krvi dobijen kordocentezom. Od tog broja kod 47 (1,81 %) trudnica je ponovljena kordocenteza zbog niske koncentracije fetalnog hemoglobina. Određivanje koncentracije fetalnog hemoglobina u uzorcima krvi dobijenih kordocentezom ima veliki značaj kao pokazatelj porekla dobijenog uzorka, odnosno da li uzorak potiče od ploda ili majke što bitno može da utiče na pravilno tumačenje rezultata.

VACTERL ASOCIJACIJA – PRIKAZ SLUČAJA

Vislavski M, Kovač M, Radovanov D.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Uvod: VACTERL/VATER asocijacija se definiše prisustvom najmanje tri od sedam navedenih kongenitalnih malformacija: anomalija Vertebre i rebara, atrezija Anusa, Cardiovaskularne anomalije, Traheo-Ezofagealna fistula, Renalne anomalije i abnormalnosti ekstremiteta (Limb). Incidenca se procenjuje od 1 na 10000 do 1 na 40000 živo-rođene dece. Etiologija nije poznata, ali se češće sreće kod dece dijabetičnih majki. Nisu verifikovane specifične hromozomske abnormalnosti. Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir: synd. CHARGE, synd Currarino., synd. delecije 22q11.2, Fanconi anemia, synd Feingold., synd Pallister-Hall., synd Townes-Brocks i VACTERL sa hidrocefalusom. Osnovna terapija je hirurška korekcija prisutnih anomalija (atrezije anusa, traheo-ezofagealne fistule i kardijalnih malformacija). Prognoza zavisi od tipa malformacija i mogućnosti uspešne hirurške korekcije.

Cilj: Prikaz odojčeta sa VACTERL asocijacijom

Materijal i metodi rada: Korišćena je anketa, klinička evaluacija, laboratorijske analize i kariofenotipizacija, radiološka i imaging dijagnostika

Rezultati: Prikazuje se muško odojče, rođeno kao drugo dete iz treće kontrolisane trudnoće (1 art. ab.). Majka nije pila lekove u trudnoći, u porodici nema kongenitalnih anomalija. Fenotipski je na rođenju uočena atrezija anusa, bez drugih vidljivih deformacija, te nemogućnost gutanja pljuvačke. Radiografijom je potvrđena atrezija jednjaka sa traheoezofagealnom fistulom. U drugom danu života je učinjena hirurška korekcija. Intraoperativno je viđen desni luk aorte. Ehokardiografijom je nađena dekstrokardija, a rigidnom bronhoskopijom ekstramuralna kompresija traheje. CT oslikavanjem grudnog koša je nađeno aberatno levostrano odvajanje desne podključne i karotidne arterije, sa komprimovanjem traheje. Na koštanim strukturama viđeni multipli deformiteti kičmenog stuba i rebara, te tethered cord sindrom i spinalni disrafizam. Nema anomalija CNS-a, bubrega i ekstremiteta. Kariotip: normalan muški 46 XY.

Zaključak: Na osnovu verifikovanih anomalija vertebre i rebara, atrezije anusa, atrezije ezofagusa sa traheoezofagealnom fistulom i kardiovaskularnih anomalija postavljena je dijagnoza VACTERL asocijacije. Kako se ovo stanje javlja sporadično, a nije u vezi sa hromozomskim poremećajima niti poznatim teratogenima, pri narednim trudnoćama je savetovana prenatalna dijagnostika ekspertnim UZ.